

¿Puede la IA sustituir la decisión del comité multidisciplinar en tumores colorrectales?. Análisis de concordancia y factores de discrepancia en la vida real.

S. González Estrada¹, S. Antuña Villa¹, B. Pérez-Corrales García¹, C. Serrano Portilla¹, R. Rodríguez García¹, JC. Fernández Fernández¹. ¹Unidad Colorrectal – Cirugía General.

OBJETIVO

La integración de la Inteligencia Artificial (IA) en decisiones oncológicas plantea el debate sobre su capacidad para igualar el criterio experto. El objetivo de este estudio es evaluar la concordancia entre una herramienta de IA de acceso libre y un Comité Multidisciplinar (CM) de cáncer colorrectal, identificando los escenarios clínicos donde el juicio humano sigue siendo determinante.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio observacional prospectivo sobre una cohorte de **205 pacientes** evaluados en tres fases asistenciales: primera valoración (n=104), decisión postoperatoria (n=82) y seguimiento (n=19). Se calculó el grado de acuerdo mediante el **índice Kappa de Cohen (κ) global y en cada fase**. Además, se analizó la influencia de variables clínicas (anatómicas, biológicas y comorbilidad) mediante **regresión logística multivariante para identificar predictores de discrepancia relevante**.

RESULTADOS

Se obtuvo una **concordancia global casi perfecta ($\kappa= 0,873$; $p<0,001$)**. Sin embargo, la precisión varió según la fase, siendo menor en el seguimiento ($\kappa=0,61$). Se identificaron 16 discrepancias clínicas relevantes (7,8%) de un total de 22.

En el análisis multivariante:

La **inestabilidad de microsatélites (MSI)** fue el predictor más potente de discrepancia en primeras valoraciones (OR: 7,20; $p=0,04$), seguida de la **localización en recto** (OR: 5,42; $p=0,03$).

En la fase postoperatoria, la presencia de **comorbilidad y factores de riesgo cardiovascular (FRCV)** fueron el motivo principal por el que el CM desestimó la recomendación de la IA para priorizar la seguridad del paciente frente al protocolo estándar (OR: 8,50; $p=0,01$).

Dinámica de los Predictores de Discrepancia Relevante

CONCLUSIÓN

Aunque la IA muestra una fiabilidad excelente, actualmente no puede sustituir al Comité Multidisciplinar. El juicio humano sigue siendo fundamental en el manejo de la biología molecular compleja, la patología rectal y, especialmente, en la individualización terapéutica basada en la fragilidad del paciente. La IA debe consolidarse como una herramienta de soporte, supeditada siempre a la supervisión clínica experta.